

«МИНГ БИР КЕЧА» ЭРТАКЛАРИНИНГ ЎЗБЕКЧА ТАРЖИМАЛАРИДА МАДАНИЙ МОСЛАШУВ (АДАПТАЦИЯ) ВА УНИНГ ТАНҚИДИЙ ТАҲЛИЛИ

Матибаева Разия Балтабаевна,
тарих фанлари доктори, проф. в.б.,
Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси

Аннотация

Ушбу мақолада жаҳон адабиётининг нодир дурдонаси – «Минг бир кеча» эртакларининг ўзбекча таржималаридаги маданий мослашув (адаптация) ҳодисаси тадқиқ этилади. Асарнинг турли даврларда яратилган ўзбекча нашрлари қиёсий-тарихий метод асосида таҳлил қилиниб, улардаги реалиялар, диний-маърифий тушунчалар ва ижтимоий-маиший тасвирларнинг берилишидаги ўзига хосликлар очиб берилади. Тадқиқотнинг мақсади – таржима жараёнида юз берган маданий мослашувларнинг сабабларини (маърифий, мафкуравий, бадий-эстетик) аниқлаш ва уларга танқидий баҳо бериш орқали ўзбек таржимачилик мактаби ривожининг муҳим бир босқичини ўрганишдан иборат.

Калит сўзлар: «Минг бир кеча», араб эртаклари, таржима, маданий мослашув, адаптация, маҳаллийлаштириш, таржима танқиди, реалиялар, Сидқий Хандайлиқий, Солиҳ Муталлибов, Шаҳризода, бадиият.

КИРИШ

«Минг бир кеча» – мавзуларининг ранг-баранглиги, мафтункор воқеалар, ғайритабиий ташбеҳлар, ҳайратомуз муболағалар ва ёрқин тасвирий воситаларга бойлиги туфайли жаҳон адабиётида алоҳида шуҳрат қозонган нодир асардир. Асарнинг композицион яхлитлигини бош қаҳрамонлар – шоҳ Шаҳриёр ва унинг рафиқаси, доно Шаҳризода образлари таъминлайди. Хотинининг хиёнатидан сўнг барча аёллардан ўч олишга қарор қилган шоҳ ҳар тун бир қизга уйланиб, тонг отгач уни қатл эта бошлайди. Вазир қизи Шаҳризода шоҳни бу қабих ниятидан қайтариш мақсадида ўз ҳаётини хавф остига қўйиб, унга турмушга чиқади. У: «Қизларни ҳалокатдан қутқаришга сабабчи бўлиб, шоҳ билан умрбод ҳаёт кечираман ёки бутун халқ қизлари қатори мен ҳам шоҳ қиличи остида ҳалок бўламан», дея ҳар тун шоҳга ибратли ҳикоятлар сўзлай бошлайди. «Ҳикоят ичида ҳикоят» услубида қурилган бу улкан асар мана шу бош ғоя атрофида бирлашиб, Шаҳризода саргузашти унинг сюжет мантиқини ташкил этади.

Асарнинг ўзбек тилига таржима қилиниши узоқ тарихга эга. У дастлаб шоир Сидқий Хандайлиқий томонидан форс тилидан, кейинроқ Аҳрор Маҳзум томонидан араб тилидан ўзбекчага ўгирилган. Бу илк таржималарда айрим ўзгариш ва қисқартиришлар мавжуд бўлган. 1960 йилда Солиҳ Муталлибов таржимасида асарнинг саккиз жилдлик нашри ўзбек китобхонлари учун муҳим воқеа бўлди. Ушбу мақолада айнан шу таржималардаги маданий мослашув

жараёни ва унинг турли кўринишлари танқидий нуқтаи назардан таҳлил қилинади.

АСОСИЙ ҚИСМ

Таржима стратегиялари ва асарнинг жанрий табиати. Таржимашунослик назариясида асарни ўгиришда икки асосий ёндашув мавжуд: бегоналаштириш (foreignization) ва маҳаллийлаштириш (domestication). Биринчисида таржимон асл матндаги миллий-маданий хусусиятларни максимал даражада сақлаб қолишга интилса, иккинчисида асарни қабул қилувчи маданиятга мослаштириб, китобхон учун тушунарли ва раво матн яратишга ҳаракат қилади. «Минг бир кеча»нинг ўзбекча таржималари тарихида айнан иккинчи ёндашув – маҳаллийлаштириш, яъни маданий мослашув устунлик қилганини кузатиш мумкин.

Бунинг асосий сабабларидан бири асарнинг жанрий табиатининг ўта мураккаблигидадир. Шарқ насрининг турли жанрларини ўзида мужассам этган бу асарда кичик-кичик масал, ҳикоят, ривоят ва нақллар билан бир қаторда, йирик саргузашт қиссалар, афсона ва эртаклар ҳам мавжуд. Шаҳризода сўзлаган эртаклар мотивлари тизимида ҳайвонлар ҳақидаги («Кийик билан товус», «Сув куши билан тошбақа»), маиший («Али ибн Баккор ва Шамсуннаҳор», «Мошиначи, букри, яҳудий...») ва сеҳрли-фантастик («Бой билан жин», «Балиқчи билан дев») эртаклар алоҳида ўрин тутди. Бундай жанрий ва маданий хилма-хиллик таржимондан муайян стратегия танлашни ва аксарият ҳолларда маҳаллий китобхон учун тушунарли бўлган мослашув йўлини танлашни тақозо этган.

Таржима тарихи босқичлари ва мослашув хусусиятлари. «Минг бир кеча»нинг ўзбек тилига дастлабки таржималари XX аср бошларига тўғри келади ва улар маърифатпарварлик ҳамда дидактик мақсадларга йўналтирилган эди. Бу даврдаги таржимонларнинг асосий мақсади асл нусхага айнан содиқ қолиш эмас, балки асардан аввало ахлоқий-тарбиявий аҳамиятга эга, халққа ибрат бўладиган ҳикоятларни танлаб олиш бўлган. Шу сабабли мазмуний мослашувга кенг ўрин берилиб, асардаги очиқ-сочиқ саҳналар, шафқатсизлик ва зўравонлик тасвирлари китобхонни эзгуликка чорлаш мақсадида юмшатишга ёки бутунлай олиб ташланган. Бундан ташқари, тил ва услубдаги мослашув орқали таржима тили содда, халқона ва ўзбек халқ эртакларига хос оҳанг ҳамда услубга яқинлаштирилган.

1960 йилда нашр этилган Солиҳ Муталлибов таржимаси «Минг бир кеча»нинг ўзбек тилидаги энг тўлиқ нашрларидан бири ҳисобланади. Ушбу таржима Мисрда чоп этилган мукамал нусхага асосланган бўлиб, таржимон асл нусхага имкон қадар содиқ қолишга интилган. Шунга қарамай, айрим ибораларнинг бироз пардалироқ берилишига эътибор қаратилганини таржимоннинг ўзи ҳам таъкидлайди. Асарнинг асл матни ислом маданияти билан чуқур йўғрилган бўлса-да, таржимада «Аллоҳ», «Пайғамбар» каби диний лексика китобхон учун тушунарли бўлган «Худо» ёки «Тангри» каби сўзлар билан мослаштирилган. Асарнинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, у асосан насрда ёзилиб, мазмунни чуқурлаштириш ва унга бадиий жозиба бахш этиш мақсадида шеърӣ парчалар ҳам берилади. Афсуски, кўпгина нашрларда бундай шеърлар ўзгартирилган ёки тушириб қолдирилган. Солиҳ Муталлибов таржимасида эса бу

шеърӣй қисмлар машҳур шоир Собир Абдулла томонидан маҳорат билан ўзбек тилига ўғирилган, бу эса ўз навбатида ўзига хос бадиий мослашув намунаси.

Мустақилликдан сўнг мафкуравий тазйиқларнинг йўқолиши таржима соҳасида янги имкониятлар яратди. «Минг бир кеча»нинг кейинги нашрларида, жумладан, 2008 йилги нашрда асл матнга максимал даражада яқинлашишга, яъни «бегоналаштириш» стратегиясига мойиллик сезилади. Бу даврда совет даврида қисқартирилган диний ва бошқа маданий элементларни тиклашга ҳаракат қилинди. Эндиликда таржимонлар маданиятга хос сўзларни (реалияларни) мослаштиришдан кўра, уларни транслитерация қилиб, матн остида изоҳлар бериш йўлидан бормоқдалар.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда, «Минг бир кеча» эртакларининг ўзбекча таржималари тарихи ўзбек таржимачилигида маданий мослашув ҳодисасининг ёрқин намунаси. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, бу мослашувлар таржимоннинг хатоси ёки маҳоратсизлигидан эмас, балки муайян тарихий даврнинг ижтимоий-маданий талаблари, маърифий мақсадлари ва мафкуравий мезонларидан келиб чиққан. Илк даврдаги дидактик мослашув халқни маърифатга олиб чиқишдек эзгу мақсадга хизмат қилган. Совет давридаги мафкуравий мослашув эса, гарчи асарнинг асл руҳига биров путур етказган бўлса-да, унинг кенг китобхонлар оммасига етиб боришини таъминлаган. Мустақиллик давридаги асл матнга содиқликка интилиш эса ўзбек таржима мактабининг янги, филологик босқичга кўтарилганидан далолат беради. Асар ҳар бир миллатнинг маълум даражада иштироки туфайли туғилган муштарак ижод экан, келгусида «Минг бир кеча»нинг барча маданий-тарихий қатламларини, тил ва услуб бойлигини тўлиқ акс эттирадиган, зарур илмий-тарихий изоҳлар билан бойитилган мукамал академик нашрини яратиш таржимашунослигимиз олдидаги муҳим вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

АДАБИЁТЛАР:

1. Асқарова Ж. Эртакчилик анъаналари // Жаҳон адабиёти. – Тошкент, 2018. – №8. – Б. 56.
2. Имомов К. Ўзбек халқ насри поэтикаси. – Тошкент: Фан, 2008. – Б. 115.
3. Каримов Н. XX аср ўзбек адабиётида таржима ва талқин муаммолари. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2011.
4. «Минг бир кеча». Араб эртаклари. 1-27 кечалар. Биринчи китоб. / С.Муталлибов таржимаси. -Т.: «Янги аср авлоди» нашриёти. 2008 й. - 205 б.
5. «Минг бир кеча». Араб эртаклари. 8 жилдлик / А.Расулов таржимаси. - Т.: «Ўзбекистон Давлат бадиий адабиёт» нашриёти. 1960 й. - 278 б.
6. Протасова М. Е. Литературная сказка Дж. Макдоналда: проблематика и поэтика: Дис. ... канд. филол. наук. 10.01.03. – Тамбов, 2010. – 187 с.
7. Шидфар Б.Я. От сказки к роману // Народы Азии и Африки. – М., 1975. – №1. – С. 130-138.
8. Heath, Peter, 2019. «Dhāt al-Dawāhī and the Female 'Ayyār in the Arabian Nights». In *Tradition and Reception in Arabic Literature: Essays dedicated to*

Andras Hamori. ed. by Margaret Larkin and Jocelyn Sharlet. Wiesbaden: Harrassowitz, pp. 207–220.

ELM VƏ TƏHSİLİN YENİLƏŞMƏSİ PROSESİNDƏ MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİN ƏHƏMİYYƏTİ

Faiq Qəzənfər oğlu Ələkbərli,

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu, Türk xalqlarının

fəlsəfi fikir tarixi və müasir fəlsəfəsi şöbəsinin müdiri,

Azərbaycan, Bakı

faikelekber@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8865-568x>

Xülasə

Azərbaycan Respublikası müstəqillik dönməndə elm və təhsil sahəsində bir sıra reformalar-isləhatlar həyata keçirsə də, hələ də bəzi problemlərlə üz-üzədir. Özəlliklə, müəllim-tələbə, alim-magistr, alim-doktrant arasında ziddiyyətlər özünü daha çox büruzə verir. Bu o anlama gəlir ki, yalnız yeni qanunlarla, reformalarla elm və təhsildə ciddi dönüşün baş verməsini gözləmək doğru deyildir. Məqələdə də elm və təhsillə bağlı problemlər, onun həll yolları göstərilməyə çalışılmışdır.

Açar sözlər: Sovet təhsili, Qərb təhsili, milli təhsil, yeniləşmə, tolerantlıq, milli dəyərlər, milli şüur

Резюме

Не смотря на то, что во время своей независимости Азербайджанская Республика провел некоторые реформы и преобразование в области науки и образования, но значительные проблемы и по сей день остаются еще не решаемыми. В особенности, между учителями и учениками, учеными и магистрами, учеными и докторантами проявляется больше противоречий. Это означает, что опираясь только на новые законы и реформы ожидать в области образования серьезные изменения не правильно. В статье анализируется проблемы в области науки и образования.

Ключевые слова: Советское образование, западное образование, национальное образование, обновление, толерантность, национальные ценности, национальное сознание

Giriş. Bu gün təhsildə diqqətçəkici əsas məsələ təhsilin yeniləşməsi prosesində orta və ali məktəblərdə milli-mənəvi dəyərlərin əhəmiyyətinin dərkidir. Çünki təhsil sahəsində çalışanlarla, yəni təhsil verənlərlə təhsil alanlar arasında yeniləşmə prosesi çərçivəsində müəyyən problemlərin ortaya çıxması müşahidə olunmaqdadır. İlk baxışda bu fərqlər və ziddiyyətlər qloballaşma kontekstində tolerantlıq, çoxmədəniyyətlilik, inovvasiyalaşma, liberallaşma ilə əsaslandırılı bilər. Amma bu gün müəllimlərlə tələbələr arasındakı ünsiyyət və anlaşmada nəzərə çarpacaq dərəcədə problem varsa, deməli burada əsas məsələ tolerant dövlət, müasir insan, çoxmədəniyyətli, liberal ölkə